

Aménagement des sites historiques, leur apport dans le développement socioéconomique d'un pays : A propos des sites historiques du Burundi.

Auteur 1 : KARORERO Léonidas,
Auteur 2 : NIYONGABO Thomas
Auteur 2 : BANKUWUNGUKA Zorobabel

KARORERO Léonidas, MA,
1. Ecole Normale Supérieure du Burundi
Département des Langues et Sciences Humaines

NIYONGABO Thomas, PhD
2 Université du Burundi
Département d'histoire et Patrimoine
Centre de Recherche et d'Etudes sur le Développement des Sociétés en Reconstruction

BANKUWUNGUKA Zorobabel, MA
Université du Burundi
Département d'histoire et Patrimoine
Centre de Recherche et d'Etudes sur le Développement des Sociétés en Reconstruction

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KARORERO .L, NIYONGABO .T & BANKUWUNGUKA .Z (2025)
«Aménagement des sites historiques, leur apport dans le développement socioéconomique d'un pays : A propos des sites historiques du Burundi », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 29 »
pp: 0550 – 0561.

DOI : 10.5281/zenodo.15297577
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Le Burundi possède plusieurs sites qui sont éparpillés à travers le pays. Notons qu'ils témoignent de son passé royal, de ses pratiques culturelles ancestrales et de son lien étroit avec la nature et la géographie régionale. Par ailleurs, ce pays possède également un nombre important de sites historiques et naturels qui ont joué un rôle central dans la construction de son identité nationale (Jean-Pierre, C. 1993) et qui, bien aménagés, pourraient devenir des piliers de son développement socioéconomique.

Dans ce contexte, cette recherche vise à analyser comment l'aménagement des sites historiques pourraient contribuer au développement socioéconomique du Burundi.

Cette recherche examine l'importance de l'aménagement des sites historiques pour le développement socioéconomique du Burundi, en mettant en avant trois sites clés : Gishora, les Chutes de Karera et la Source du Nil à Rutovu. Elle explore comment ces lieux, une fois aménagés et valorisés, peuvent contribuer au tourisme, à la création d'emplois et à l'identité nationale.

Afin de mener bien cette étude, nous avons réalisé une enquête de terrain à l'aide d'un questionnaire préétabli auprès de 85 enquêtés. Les informations recueillies et les résultats obtenus nous permettront de mieux comprendre le rôle joué par les sites historiques et pour évaluer leur perception de l'état actuel de ces sites et leur potentiel de développement socioéconomique du pays.

Mots clés : Aménagement, site historique, développement, socioéconomique, Burundi

Abstract

Burundi has several sites that are scattered across the country. Note that they testify to its royal past, its ancestral cultural practices and its close link with nature and regional geography. That country also has a large number of historical and natural sites that have sites that have played a central role in the construction of its national identity and which, if properly developed, could become pillars of its socio-economic development.

In this context, this research aims to analyse how the development of historic sites could contribute to contribute to Burundi's socio-economic development.

This research examines the importance of of the development of historical sites for the socio-economic development of development of Burundi, focusing on three key sites: Gishora, the Karera Falls and the Source of the Nile at Rutovu. It explores how these places, once developed can contribute to tourism, job creation and national identity. In order to carry out this study, we carried out a field survey using a pre-established questionnaire with 85 respondents. The information gathered and the results obtained will to better understand the role played by historic sites and to assess their perception of the current state of these sites and their potential for the country's socio-economic development of the country.

Keywords: Development, historic site, development, socio-economic, Burundi

Introduction

Le Burundi, pays de l'Afrique de l'Est, est doté d'une riche histoire et d'un patrimoine culturel (Niyongabo, T. (2023)) profondément ancré dans ses traditions et ses sites historiques. Les sites historiques jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel d'un pays. En plus de leur valeur éducative et culturelle, ils offrent également un potentiel de développement économique grâce au tourisme.

Les sites historiques du Burundi sont des espaces qui racontent l'histoire de ce pays, depuis ses anciennes dynasties royales jusqu'à son interaction avec le reste du monde à travers les explorations géographiques. Ils sont le reflet des dynamiques politiques, sociales et culturelles ayant façonné la société burundaise (Bugwabari, N., Cazenave-Piarrot, A., & Provini, O. 2012) En effet, l'histoire du Burundi, marquée par des royaumes prospères tels que celui du roi Ntare Rugamba, se reflète dans des lieux comme le site royal de Gishora, où les tambours royaux symbolisent non seulement la richesse culturelle mais aussi l'autorité et l'unité nationale. Les sites historiques sont des témoins précieux du passé, porteurs d'identité culturelle, et jouent un rôle important dans le développement socioéconomique d'un pays.

Cependant, malgré leur importance historique et culturelle, de nombreux sites historiques du Burundi demeurent sous-développés. Les infrastructures inadaptées, le manque de promotion touristique, et la faible implication des communautés locales sont des défis qui empêchent l'exploitation maximale de ces sites.

Cet article se concentre sur trois sites emblématiques : Gishora, les Chutes de Karera et la Source du Nil à Rutovu.

L'aménagement adéquat de ces lieux permet de promouvoir le tourisme culturel, de créer des emplois, de favoriser l'entrepreneuriat local et de préserver l'héritage culturel d'une nation.

Contexte historique des Sites au Burundi

Gishora est un site emblématique du royaume burundais. Ce lieu est particulièrement célèbre pour ses tambours royaux, instruments sacrés qui font partie intégrante du patrimoine culturel du Burundi. Aujourd'hui, Gishora est non seulement un lieu de mémoire, mais également un site touristique qui attire des visiteurs locaux et étrangers.

Le développement socioéconomique est souvent lié à l'utilisation rationnelle des ressources culturelles et historiques d'un pays (Dallen & Boyd, 2006). Selon l'UNESCO (2019), les sites patrimoniaux bien gérés peuvent contribuer au développement durable à travers le tourisme, l'éducation, et la création d'emplois. Par ailleurs, l'aménagement de ces sites requiert une

infrastructure adéquate, une bonne gestion de l'environnement et une promotion stratégique pour attirer les visiteurs (Cohen & Harris, 2018).

1. Description des sites ciblés

1.1. Gishora

Le site de Gishora est un lieu emblématique de la culture burundaise, autrefois résidence des rois (Guillet, C., & Ndayishinguje, P. (Eds.). 1987). Il est connu pour ses tambours royaux, qui sont un élément fondamental de l'identité culturelle du Burundi. Bien que ce site ait une grande importance symbolique, il nécessite des infrastructures adéquates pour accueillir un grand nombre de touristes. Les routes d'accès, les services d'accueil et les installations touristiques sont encore peu développés.

1.2. Chutes de Karera

Les Chutes de Karera, situées dans la province de Rutana, constituent un site naturel impressionnant. Leur beauté naturelle en fait une destination touristique potentielle, mais le manque de signalisation, de guides et de structures d'accueil limite l'accessibilité pour les visiteurs étrangers et locaux.

1.3. Source du Nil à Rutovu

La Source du Nil à Rutovu est un site historique et géographique unique. Considérée comme l'une des sources les plus méridionales du Nil, elle revêt une importance mondiale. Cependant, comme pour les autres sites, les infrastructures touristiques restent insuffisantes. Une meilleure gestion de ce site pourrait renforcer son attractivité, notamment auprès des touristes étrangers.

2. Méthodologie de recherche

Une enquête a été réalisée dans les trois sites historiques mentionnés, à savoir le site royal de Gishora, les Chutes de Karera, et la Source du Nil à Rutovu. Nous avons opté pour une méthode quantitative. A cet effet, un questionnaire préétabli a été distribué à 85 personnes, incluant des visiteurs, des habitants locaux, et des gestionnaires de ces sites. Les questions portaient sur l'état des infrastructures, la fréquentation des sites, les perceptions sur l'importance historique, et le potentiel touristique. Les résultats de l'enquête permettent d'analyser la vision du public sur l'état actuel des lieux et d'envisager des pistes pour leur aménagement futur.

3. Présentation des résultats

Les résultats de l'enquête sont présentés dans des graphiques et la description sera donnée en dessous de chaque graphique.

Figure N°1 : Genre des enquêtés

Source : Réalisé

par nos soins à partir des informations recueillies

La figure 1 montre que parmi les enquêtés, 69,6% des hommes contre 30,4% des femmes.

Figure N°2 : Connaissance des sites historiques par les enquêtés

Source : Réalisé par nos soins à partir des informations recueillies

Au regard de la figure 2, le constant est que 61% des enquêtés connaissent plusieurs sites historiques du pays, contre 35% qui ne connaissent aucun site.

Figure N°3 : Etat des lieux d'infrastructures d'accueil

Source : Les auteurs à partir des informations recueillies

En analysant la figure 3, nous remarquons que 30,1% des enquêtés proposent de construire les infrastructures d'accueil qui sont bien appropriées. De même, 35,4% des enquêtés suggèrent l'amélioration des infrastructures existantes alors que 22,2% des enquêtés constatent qu'elles sont insuffisantes.

Figure N°4 : Constant des enquêtés sur l'aménagement des sites historiques

Source : Réalisé par nos soins à partir des informations recueillies

La figure 4 montre que 55,3% des enquêtés constatent que le gouvernement doit fournir encore plus d'efforts en aménageant les sites historiques contre 4,4% des enquêtés qui ne remarquent que les sites ne sont pas aménagés.

Figure N°5 : Apport des sites historiques à la promotion du tourisme

Source : Réalisé par nous-mêmes à partir des informations recueillies

Au regard de la figure 5, le constant est que 92,7% (55,1%+37,6%) des enquêtés admettent que les sites historiques contribuent à la promotion du tourisme au Burundi.

Figure N°6 : Apport des sites historiques à la création d'emploi

Source : Les auteurs à partir

des informations recueillies

La figure 6 montre que 77,1% des enquêtés affirment que les sites historiques bien aménagés participent à la création de l'emploi du moment qu'ils attireraient des touristes.

Figure N°7 : Apport des sites historiques au développement socioéconomique

Source : Réalisé par nos soins à partir des informations recueillies

En analysant la figure 7, nous constatons que 64% des enquêtés admettent que les sites historiques burundais contribuent au développement socioéconomique du pays.

Par ailleurs, 25,5% des enquêtés affirment que cela dépendrait de la façon dont ils seraient aménagés afin d'attirer les visiteurs.

4. Discussion

L'aménagement des sites historiques peut avoir un impact considérable sur l'économie burundaise. En investissant dans l'infrastructure, la promotion touristique et la formation du personnel local, le Burundi pourrait exploiter le potentiel de ces sites pour le développement socioéconomique.

En effet, la construction des infrastructures de qualité peut être un élément attirant des revenus dans tous les sens. Ces infrastructures peuvent être gérées par l'Etat ou par des sociétés privées. Un site historique bien aménagé peut aussi attirer d'autres activités et ces dernières procurent ou créent des emplois que la société et l'entourage peut en profiter.

Dans les pays en voie de développement, les cas du Costa Rica, de l'Ile Maurice et/ou du Kenya sont souvent cités comme de vrais modèles dans ce domaine (Nana-Sinkam, S. C. 2019). C'est ainsi que la moitié des productions de vannerie, poterie, broderie, sculptures et décorations était vendue aux touristes étrangers. Pour cela, l'activité touristique contribuait à la création des emplois salariés hors agriculture (Laurent, C., Mouriaux, M. F., & Mundler, P. 2006). Même si nous savons qu'un chiffre non négligeable vit de l'agriculture et de l'élevage ces activités en

rapport avec le tourisme sur des sites historiques peuvent jouer un rôle de grande importance si l'Etat s'en charge.

Les enquêtés ont par ailleurs formulés plusieurs recommandations. Ils suggèrent l'amélioration des infrastructures en construisant des routes, des parkings, et des installations d'accueil pour les touristes, en commençant par les sites les plus accessibles comme la Source du Nil.

Ils proposent également la promotion touristique en développant des campagnes de marketing ciblées pour attirer les visiteurs internationaux, notamment en partenariat avec des agences de voyage africaines et internationales.

Bien plus, il faut la valorisation culturelle en organisant des événements culturels et éducatifs pour sensibiliser la population à l'importance des sites historiques, notamment à Gishora.

Ils encouragent enfin le partenariat public-privé en encourageant des collaborations entre le gouvernement, le secteur privé et les ONG pour la gestion des sites et le développement des infrastructures.

5. Conclusion

Les sites historiques du Burundi, tels que Gishora, les Chutes de Karera et la Source du Nil à Rutovu, possèdent un immense potentiel pour contribuer au développement socioéconomique du pays. Avec un aménagement adéquat, ces sites pourraient devenir des moteurs de croissance économique, en attirant des visiteurs et en créant des opportunités d'emploi pour les communautés locales. Cet article souligne l'importance d'investir dans les infrastructures, la promotion touristique et la gestion durable des ressources historiques et naturelles.

Le pays possède des trésors historiques qui racontent l'évolution de ses civilisations anciennes, son patrimoine royal, ainsi que son rôle dans la colonisation européenne. Ces sites sont essentiels pour comprendre l'identité culturelle du peuple burundais et les étapes majeures de son développement social et politique.

En aménageant ces sites historiques, les visiteurs peuvent les explorer et mieux comprendre comment les traditions anciennes et modernes se croisent au Burundi, formant ainsi un lien intime entre le passé et le présent. Le patrimoine culturel et historique de ce pays est une véritable porte d'entrée pour appréhender non seulement l'histoire du Burundi mais aussi celle de la région des Grands Lacs africains.

ANNEXES

Annexe 1 : Sexe des enquêtés

Annexe 2 : Niveau de formation des enquêtés

BIBLIOGRAPHIE

- Bugwabari, N., Cazenave-Piarrot, A., & Provini, O. (2012). *Universités, universitaires en Afrique de l'Est*. KARTHALA Editions
- Cohen, E., & Harris, R. (2018). *Cultural Heritage and Tourism Development: A Global Perspective*. Routledge.
- Dallen, T. J., & Boyd, S. W. (2006). *Heritage Tourism*. Prentice Hall.
- Guillet, C., & Ndayishinguje, P. (Eds.). (1987). *Légendes historiques du Burundi : les multiples visages du roi Ntáre* (Vol. 32). KARTHALA Editions
- Jean-Pierre, C. (1993). *Burundi, l'histoire retrouvée : Vingt-cinq ans de métier d'historien en Afrique*. KARTHALA Editions.
- Laurent, C., Mouriaux, M. F., & Mundler, P. (2006). *Combinaison d'activités professionnelles et multifonctionnalité de l'agriculture : une résurgence de la dimension territoriale ?* Centre d'Etudes de l'Emploi.
- Nana-Sinkam, S. C. (2019). *Pays candidats au processus de développement : Capacité d'absorption, assistance extérieure et modèles de croissance économique*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Ndikumana, J., & Ndayishimiye, M. (2017). "L'aménagement des sites historiques au Burundi : Enjeux et perspectives." *Revue burundaise de la culture*, 14(3), 45-56.
- Niyongabo, T. (2023). *Patrimoine culturel et artistique au Burundi, de la période coloniale à la nouvelle reconstruction identitaire* (Doctoral dissertation, Université Mohamed Premier Oujda (Maroc)).
- UNESCO. (2019). *World Heritage and Sustainable Development: A Guide for Practitioners*. UNESCO Publishing.